

ARTE SOBRE ARQUITETURA

RECENA, MARIA PAULA (1)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - PROPAR

mariapaulapiazzarecena@gmail.com

RESUMO.

Frederico Morais conclamava, em seu *Manifesto Do Corpo à Terra* (1970), que a arte daquele momento refletia uma “nostalgia do corpo”, em clara alusão às experimentações de Lygia Clark durante a ditadura militar no Brasil — momento que dolorosamente reposicionava o corpo na arte como metáfora e denúncia — bem como ao corpo “participador”, como proposto por Hélio Oiticica. A década de 1960 corresponde, assim, a uma conquista do espaço que, posteriormente, se transforma em uma reflexão sobre o próprio espaço como (um) tema. Este artigo propõe uma reflexão com base em trabalhos de arte desenvolvidos entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000 que, ao atuarem, serem montados e tratados sobre arquitetura moderna, lidam com uma certa nostalgia, em paralelismo à nostalgia do corpo à qual se referia Frederico Morais. A preposição *sobre* indica tanto a arquitetura como suporte material quanto a indica como tema. No que tange à arquitetura como suporte material, reside a ambiguidade de ser, ela mesma, na maioria das vezes, o museu. O artigo analisa o vídeo *Rampas*, de Cristina Ribas, gravado em arquiteturas de Belo Horizonte, e os trabalhos de Denise Gadelha e Pedro Engel desenvolvidos para exposição no Palácio Capanema. A tensão apontada por Thierry de Duve entre lugar, escala e espaço é invocada como meio de compreender a produção analisada, uma produção “em resposta” às arquiteturas às quais se refere, o que pressupõe uma pergunta proposta pela arquitetura. Ao dar voz à arquitetura, a arte reposiciona o legado moderno. Como documentação, o artigo apresenta catálogos e fotos originais, bem como baseou-se em depoimentos de alguns dos artistas.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA (1), ARTE CONTEMPORÂNEA (2), NOSTALGIA DO CORPO E DA ARQUITETURA (3)

1. INTRODUÇÃO

Figura 1. Artur Barrio, *Touças Ensanguentadas*, 1970. Evento *Do Corpo à Terra*. (Neovanguardas: as Artes Plásticas durante a ditadura militar brasileira Portal do professor_MEC)

Frederico Moraes proclamava, em seu *Manifesto Do Corpo à Terra* (1970), que a arte daquele momento refletia uma “nostalgia do corpo”. Esta é uma clara alusão às experimentações de Lygia Clark durante a primeira década da ditadura militar no Brasil — momento que dolorosamente reposicionava o corpo na arte como metáfora e denúncia — bem como é, também, uma referência ao corpo participante, como proposto por Hélio Oiticica. Moraes referia-se a trabalhos nos quais o artista é o propositor de um espaço além do museológico, um espaço “que transbordava para o parque, as ruas e as montanhas que circundam a cidade”. (Ribeiro, 2017). A década de 1960 corresponde, assim, a uma conquista do espaço que, posteriormente, se transforma em uma reflexão sobre o próprio espaço como (um) tema. Sobre esse panorama, o binômio arte contemporânea/arquitetura moderna no Brasil surge como uma possibilidade de recorte a ser analisado.

Se em 1970, no evento *Do Corpo à Terra*, em Belo Horizonte, as *Touças de carne* de Artur Barrio (Fig. 1) ou a emulação de galinhas de Cildo Meireles denunciavam o auge da ditadura em alusão quase insuportável ao corpo humano, em 1989 Jenny Holzer deslizava palavras em placas de led sobre o guarda-corpo da rampa do Guggenheim Museum de Nova Iorque que, ao lambem o corpo do edifício, em simbiose com a

arquitetura, produzia uma das imagens mais icônicas da arte contemporânea. A nostalgia de que falava Frederico Morais pode ser operada em paralelismos, sejam eles literais, como a emulação e o apodrecimento da carne no evento brasileiro, seja esta nostalgia trazida para a intervenção de Jenny Holzer que, intermediada pela tecnologia e a palavra, distante da literalidade do caso brasileiro, mantém-se na justa medida entre ambiguidade e potência de temas *inflamatórios*¹: o corpo, a violência, o abuso, a guerra; em denúncia que toma não a carne, mas o corpo da arquitetura como suporte. A palavra, dessa forma, abre chaves que se mantêm entre o insuportável e a sugestão, ou seria a sugestão insuportável? Neste caso, Holzer lida com a arquitetura icônica do Guggenheim de Frank Lloyd Wright, templo da arquitetura branca que passa a ser receptáculo de truísmos² como “*Protect me from what I want*”, que, no contexto da epidemia de AIDS, resalta a intimidade, o perigo e a sedução do corpo, recolocado aqui, como corpo da arquitetura. Nessa trilha internacional, Ana Maria Tavares anexa próteses sobre os elementos de arquitetura do Museu de Arte da Pampulha ao operar com o próprio corpo da arquitetura, sem metáforas. Tavares propõe próteses que podem ser utilizadas pelo participante, mas além disso, a artista humaniza a arquitetura ao, de certa forma, expô-la como portadora de necessidades especiais, repropondo a nostalgia do corpo, então, como nostalgia da arquitetura. Carmela Gross, finalmente, ao instalar um luminoso com a palavra Hotel — também nome do trabalho — sobre o Pavilhão Cicillo Matarazzo, na Bienal de São Paulo de 2003, aplica, sobre a arquitetura de Niemeyer, uma etiqueta; propõe a cura ou expõe o abuso? O não lugar de Marc Augé, tão bem caracterizado no programa impessoal do hotel, remete à transitoriedade do evento que tal arquitetura abriga, mas ao fazê-lo, se torna um receptáculo neutro, corpo sem órgãos, como diriam Deleuze e Guattari, os *enfants terribles* da pós-modernidade.

É sobre esse pano de fundo que pretendo avançar sobre a problematização do binômio arte-contemporânea/arquitetura moderna.

2. O CORPO DA ARQUITETURA

Ao permitir-me tomar a dolorosa e poética afirmação de Frederico Morais, já emprestada de como é nomeada uma das fases da obra de Lygia Clark (Fig. 2), de que a arte reflete uma *nostalgia do corpo*, e ao permitir-me incluir, nesta afirmação, o corpo da arquitetura, parece claro que a arte contemporânea opera em uma chave diversa daquela que se costumou chamar síntese das artes.

Figura 2. Lygia Clark, Ovo Mortalha, 1968. Fase: Nostalgia do Corpo. (Portal Lygia Clark - <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/225/ovo-mortalha>)

Se a almejada síntese das artes tinha um sentido estável, atual no sentido de momento presente, no qual arte e arquitetura se consagravam juntas e simultaneamente, naquilo que se convencionou chamar de arte contemporânea, o sentido é desestabilizador. E desestabilizador porque nostálgico, logo, em falta, saudoso. É nesse sentido que Thierry de Duve (1993) questiona a existência de uma arte *site specific*, tendo em vista que, para que haja tal categoria, seria necessário articular lugar, escala e espaço, que, no advento da arquitetura moderna, à qual recai a crítica de De Duve, essas três condições nunca existiriam simultaneamente, problema, todavia, já proposto com a inclusão da categoria de *non-site*, como formulada por Robert Smithson em 1968. Tendo em vista a inter-relação entre arte contemporânea e arquitetura moderna aqui analisada, é plausível lançar mão da noção de que há uma eventual falta de uma, dentre as três variáveis proposta por Thierry de Duve. Busco fugir da redução de uma categorização dos trabalhos analisados a seguir, para partir da base proposta por De Duve no que tange às relações com as arquiteturas modernas a que se referem. Com base no pano de fundo apresentado, parto, agora, de meu ponto de origem, de meus pares, e de uma perspectiva que poderá não ter ainda a visibilidade necessária, para a qual pretendo contribuir.

3. PROJÉTEIS

No início da década de 2000, 15 anos pós-ditadura, no primeiro governo Lula e com Gilberto Gil como Ministro da Cultura, vivia-se uma certa euforia cultural, ainda que com ela alguma desorientação ideológica. O impacto de trabalhos como os já citados, de Barrio e Cildo, seria inigualável naquele momento, bem como a genialidade inovadora de Lygia Clark. O tema do espaço, no entanto, ainda não havia sido esgotado; mais, parecia ter muito a ser explorado. Nesse contexto, o espaço como construção intelectual surge como um desafio ao abrir diálogo com as arquiteturas às quais os trabalhos respondiam, fossem elas modernas ou não, institucionais ou não³.

Em 2004 é montada a exposição do primeiro *Projéteis de Arte Contemporânea* (Fig.3), da FUNARTE, que ocorreu no Palácio Capanema, o nosso Ministério da Educação e Saúde Pública. Vários artistas de Porto Alegre participaram daquela exposição e estavam envolvidos direta ou indiretamente com discussões que aconteciam no Torreão, “um espaço que efetou, de 1993 a 2009, um cruzamento entre produção e reflexão em arte contemporânea na cidade de Porto Alegre” (Luersen, 218, p.18). Da exposição *Projéteis*, destaco os trabalhos de Denise Gadelha e de Pedro Engel; este diretamente ligado ao *Torreão*.

Figura 3. Catálogo *Projéteis de Arte Contemporânea FUNARTE*. (Acervo da autora)

A intervenção de Gadelha consistia em um conjunto de fotografias obtidas no Palácio Capanema, já com os painéis dispostos no salão da galeria para a própria exposição (Fig. 4). Tomando o edifício como tema, mas ao apresentar as fotografias do lugar descaracterizado pelos painéis, o trabalho reverbera o espaço estabelecendo uma relação de visualidade com o observador que vê a imagem do lugar onde está, mas sem a sua presença. A artista repete essa mesma operação em outras situações e arquiteturas, mas no Ministério, a alusão a uma memória cultural brasileira é inevitável. Por outro lado, as fotografias ordinárias, tomadas de enquadramentos com os painéis que escondem as colunas do edifício, instauram uma lacuna, uma sempre lacuna, nostalgia da arquitetura moderna brasileira, farol de um país que, naquele momento como até hoje, estava tentando se reencontrar com um horizonte de esperança. É uma intervenção sobre arquitetura, instalada sobre a arquitetura.

Figura 4. Denise Gadelha, *A certas distâncias*, 2004. Catálogo Projéteis de Arte Contemporânea FUNARTE. (Foto da autora)

Na mesma situação expositiva, instalado próximo ao trabalho de Denise Gadelha, estava o trabalho de Pedro Engel. Sua intervenção inclui o corpo humano, articulando escala e lugar, já que Engel instala, junto à fachada oeste do Ministério, um espelho d'água (Fig. 5). Nesse caso, a superfície da água reflete o edifício, em parte escondido pelos painéis anódinos que dão apoio à exposição, mas também acenam para outras arquiteturas nas quais o espelho d'água é elemento de arquitetura recorrente. Ao instalar um espelho d'água sobre um ambiente interno do Palácio Capanema, Brasília soa nos nossos ouvidos e nesse eco nos afastamos do edifício em que a obra está inserida. Cabe a reflexão de Thierry De Duve (1993, p. 28), na qual o autor afirma que:

Parece que é necessário haver dois lugares respondendo um ao outro para criar um espaço, um aqui e um lá, de modo que cada lugar em que se existe fisicamente seja ao mesmo tempo a marca de uma ausência (...).

Figura 5. Pedro Engel, Espaço suspenso, 2004. Catálogo Projéteis de Arte Contemporânea FUNARTE. (Foto da autora)

No entanto, o espelho d'água redefine percursos no edifício do Ministério. E agora?

O trabalho de Gadelha, ao lidar com as variáveis espaço e lugar, propõe um paradoxo no qual o observador vê uma imagem espelhada do lugar onde está, mas nela não está incluído. Assim, as imagens postas sobre os painéis são uma subtração. Assim, também nos perguntamos — E agora?

Acredito que essa pergunta é o que faz um trabalho de arte permanecer. Não necessariamente permanecer nos grandes veículos, nas galerias conhecidas, nos museus. Mas permanecer no imaginário de alguns (como eu).

Os dois trabalhos, o de Denise e de Pedro, propõem, com a pergunta — E agora? — a equação de três variáveis de De Duve. Ao nos perguntarmos se se referem ao lugar Ministério, ou ao não lugar dos painéis de exposição, ou se se referem a outras arquiteturas ou se instauram um lugar ao interferirem na arquitetura presente, constituem um jogo que ativa o edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública, o chamado Palácio Capanema.

4. RAMPAS

Em 2003, contemplada com a primeira bolsa Pampulha de Artes Visuais, Cristina Ribas mergulha nas arquiteturas modernas de Belo Horizonte registrando em vídeo uma sequência de percursos em rampas. Contrariando a notação arquitetônica convencional, em cujo sistema gráfico as setas de uma rampa indicam seu sentido ascendente, no trabalho *Rampas* (Fig.6), de Cristina Ribas, as rampas descem. Descem em montagem entre várias arquiteturas, tempos e cotas; ora partindo do térreo para subsolos, ora descendo a térreos sem que fique claro como chegamos ao ponto de partida. A sequência interliga as rampas dos edifícios:

Sociedade Italiana

Villas Boas

Vale Ferreira

Acaiaba

Centro Comercial Duque de Caxias

Conjunto Arcângelo Maletta

Museu de Arte da Pampulha

Edifício Dante

Galeria Carmo Sion4

Figura 6. Cristina Ribas, *Rampas*, 2003.

Montagem da autora a partir de capturas de imagem do vídeo.

O trabalho em vídeo lida com a visualidade, mas, tomando de empréstimos o título da exposição de Bill Viola no Reina Sofía em 1993, o trabalho está *Más allá de la mirada*. Para Viola⁵ o vídeo é a mídia mais capacitada para lidar com o espaço, pois inclui o movimento da câmera — neste caso subjetiva — e o som, algo do contexto. Não precisamos concordar plenamente com essa afirmação, ademais, concordar ou não, em definitivo, é sempre imputar um congelamento a reflexões que estão postas para serem articuladas. Nesse sentido, a visualidade das rampas em montagem nos leva mais além daquilo que é visto, descemos com Cristina Ribas um labirinto ao centro da terra, *piraneseano*, que se torna expressionista pela baixa definição das tomadas de vídeo e por seu envelhecimento. Ao deslizar a câmera sobre o corpo da arquitetura em modo de câmera subjetiva, a artista mantém a escala humana e permite, por meio do olho mecânico do vídeo, em seu passeio por uma coleção de rampas em edifícios de arquitetura moderna, que o observador perceba lugares aos quais não pode chegar fisicamente (Moore; Bloomer. 1983, p.100). É um trabalho sobre arquitetura e sobre a arquitetura, no entanto, impõe, para sua fruição, a virtualidade.

5. PALAVRAS FINAIS

Assumi a digressão de voltar no tempo há cerca de 20 anos nas breves análises que fiz acima. O primeiro motivo é por identificar, naquele período, um interesse no tema do espaço e consequentemente da arquitetura, hoje deslocado para as pautas identitárias. O segundo motivo é por estar, eu mesma, implicada na discussão que se estabelecia naquele momento, tendo produzido alguns trabalhos que articulavam arte contemporânea e arquitetura moderna. Além disso, a virtualidade que o afastamento temporal impõe surge como um amálgama crítico capaz de pôr em relação experiências que ecoaram no sistema das artes com mais ou menos decibéis, e que, afastadas temporalmente, adquirem uma equidade sonora. A escolha foi afetiva. O espelho d'água de Pedro, cujo título é *Espaço suspenso*, as imagens de Denise Gadelha, cujo título é *A certas distâncias* e as rampas de Cristina Ribas me fazem pensar. E o fazem até hoje.

NOTAS

¹ *Inflammatory Essays* é o nome de um dos trabalhos de Jenny Holzer que é, por sua vez, projetado na instalação *site specific* intitulada *Line Light* no Guggenheim de Nova York em 1989.

² *Truisms* é o nome, possivelmente da série de trabalhos mais conhecida de Jenny Holzer, constituído por frases curtas e contundentes que a artista insere em diversos suportes como lápides, fachadas, superfícies de água, embalagens, entre outros.

³ O Torreão, espaço de arte, escola e ateliê, em Porto Alegre, que atuou entre 1993 e 2009, recebeu 89 intervenções ao longo do período que funcionou em seu endereço na Rua Santa Terezinha, em Porto Alegre.

⁴ Em ordem: Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro, R. Curitiba, 705 - Centro, Belo Horizonte – MG; Edifício Villa Boas, UFMG, autoria provável do Arq. Oswaldo Santa Cruz Nery, 1958; Edifício Vale Ferreira, UFMG, Arq. Décio Machado e Arq. Rodrigo Moreira, 1960; Edifício Acaiaba, Arq. Luiz Pinto Coelho, 1943; Edifício Arcângelo Maletta, Arq. Oswaldo Santa Cruz Nery, 1957; Museu de Arte da Pampulha (Cassino da Pampulha), Arq. Oscar Niemeyer, 1943; Edifício Dante (não identificado); Galeria Carmo Sion (não identificado).

⁵ Bill Viola, vídeo artista referencial na arte contemporânea.

BIBLIOGRAFIA

- Bloomer, Kent C.; Moore, Charles W. "Cuerpo, memoria y arquitectura". Madrid: H. Blume Ediciones, 1983.
- De Duve, Thierry. "Ex-Situ". *Art & Design* 8, no. 5–6 (Mai-Jun 1993).
- Luersen, Paula Cristina. "Torreão, lugar de rastros". Tese (Doutorado) 522 f. Orientadora: Mônica Zielinsky. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Porto Alegre, BR-RS, 2018.
- Morais, Frederico. "Manifesto Do Corpo à Terra". In: *Neovanguardas: Belo Horizonte, anos 60*. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 1997.
- Projéteis de arte contemporânea. (2004). Lontra, Márcia. [Org.]. *Catálogo Projéteis de arte contemporânea*. Rio de Janeiro: FUNARTE, Ministério da Cultura, 2004.
- Recena, Maria Paula Piazza. "Espaço e Memória: geometrias desfocadas". 2005. 139f. Dissertação (Mestrado em Poéticas Visuais), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Porto Alegre, 2005.

Recena, Maria Paula. "Notações arquitetônicas: diagramas, coreografias, composições". Tese, Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, UFRGS. 2013.

Ribas, Cristina. Mensagem de WhatsApp direta para a autora, 10 de julho, 2025.

Ribas, Cristina. "Rampas." Vimeo, 2003. <https://vimeo.com/719863433>

Ribeiro, Marília Andrés. "Da exposição Nova Objetividade Brasileira ao evento Do Corpo à Terra". In: MODOS. Revista de História da Arte. Campinas, v.1, n.3, p.136-148, set. 2017. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/mod/article/view/8662240/23379>

Smithson, Robert. "A Provisional Theory of Nonsites". In: Robert Smithson: The Collected Writings. Jack Flam. University of California Press, 1996. <https://holtsmithsonfoundation.org/provisional-theory-nonsites>

Tavares, Ana Maria. "Armadilhas para os Sentidos: Uma Experiência no Espaço-Tempo da Arte." Tese Doutorado., Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes, 2000.

Viola, Bill. "Más allá de la mirada (imágenes no vistas)". Catálogo da exposição no Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 15 de junho a 23 de agosto de 1993.

BIOGRAFIA

Arquiteta graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS,1989), Mestre em Poéticas Visuais (PPGAV-UFRGS, 2005), Doutora em Teoria, História e Crítica da Arquitetura (PROPAR-UFRGS, 2013) com Estágio Pós-Doutoral em Teoria, História e Crítica de Arte (PPGAV-UFRGS, 2014/2017). Atualmente é professora do Departamento de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É líder do Grupo de Pesquisa Notações, Diagramas e Sistemas de Movimento na arquitetura. Atua também como artista visual. Reside e trabalha em Porto Alegre, RS, Brasil.